

Identificación de residuos de Poliestireno Expandido excretados por larvas de *Tenebrio molitor*

P.G. Olmos Piña¹, A. Jiménez Huerta², A. Hernández Ortiz¹, M. B. Arce Vázquez³, A. E. Márquez Ortega^{1*},

¹Cuerpo Académico Biotecnología e Ingeniería de Procesos de la División de Ingeniería Química, Tecnológico de Estudios Superiores de Chimalhuacán, Primavera, s/n, Santa María Nativitas, C.P. 56330, Chimalhuacán, Estado de México.

²División de Ingeniería en Desarrollo Comunitario, Tecnológico de Estudios Superiores de Chicoloapan, Camino al Monte s/n, Lomas de Guadalupe, C.P. 56380, Chicoloapan, Estado de México

³División de Ingeniería Mecánica, Mecatrónica e Industrial, Tecnológico de Estudios Superiores de Ecatepec, 55210, Ecatepec de Morelos, México

[*aemo1977@hotmail.com](mailto:aemo1977@hotmail.com)

Área de participación: Ingeniería Química

Resumen

El Poliestireno Expandido (EPS) es un Residuo Sólido Urbano (RSU), el cual se acumula en rellenos sanitarios provocando contaminación. Este polímero ocupa grandes volúmenes y dificulta su almacenamiento, debido a su baja densidad obstaculizando su reciclado y reutilización. Actualmente, existen diversos métodos físicos y químicos para el reciclado del EPS, los cuales resultan costosos debido al consumo de energía o materias primas como disolventes, catalizadores, etc. Por lo anterior, el trabajo está enfocado en la identificación de los residuos de EPS excretados por la larva de *Tenebrio molitor*. Los resultados de la prueba con H₂O₂ mostraron que la materia inerte de EPS fue transformada en materia orgánica; además, los residuos orgánicos fueron solubles en NaOH y reaccionaron con reactivo de Lucas revelando la presencia de grupos hidroxilo. Finalmente, la larva degradó el 80% de EPS generando 43.71% de residuos, siendo un método biológico sustentable para la degradación de EPS.

Palabras clave: Poliestireno Expandido, *Tenebrio molitor*, Degradación, Materia Orgánica

Abstract

Expanded Polystyrene (EPS) is an Urban Solid Waste (MSW), which accumulates in sanitary landfills causing contamination. This polymer occupies large volumes and makes its storage difficult, due to its low density, hindering its recycling and reuse. Currently, there are various physical and chemical methods for recycling EPS, which are expensive due to the consumption of energy or raw materials such as solvents, catalysts, etc. Therefore, the work is focused on the identification of EPS residues excreted by the larva of *Tenebrio molitor*. The results of the H₂O₂ test showed that EPS inert matter was transformed into organic matter; Furthermore, the organic residues were soluble in NaOH and reacted with Lucas's reagent revealing the presence of hydroxyl groups. Finally, the larvae degraded 80% of EPS generating 43.71% of waste, being a sustainable biological method for the degradation of EPS.

Key words: Expanded Polystyrene, *Tenebrio molitor*, Degradation, Organic Matter

Introducción

Los Residuos Sólidos Urbanos (RSU) son una problemática que va en aumento en México, ya que tan solo en 2015, fueron generadas casi 45 millones de toneladas con un crecimiento a tasa anual del 2.77%, la misma calculada para el Producto Interno Bruto (PIB) [1]. En la clasificación de estos RSU son considerados diversos materiales como papel y cartón, metales, fibras maderas y

principalmente plásticos como PET, polietilenos, hule, Poliestireno Expandido entre otros [2]. El Poliestireno Expandido (EPS) es un polímero de bajo costo, baja densidad y alta resistencia considerado termoplástico, debido a que puede ser moldeado con facilidad mediante la temperatura, por lo que es utilizado como materia prima en la industria por sus características desechables en conservación de alimentos y/o embalaje para transportar productos electrónicos, electrodomésticos, maquinaria, etc [3].

Por otra parte, el EPS no tiene algún aprovechamiento económico o ambiental después de su utilización, debido a que su baja compresibilidad dificulta su disposición final en los rellenos sanitarios, así mismo se obstaculiza su reciclado ya que ocupa espacios muy grandes por su alto volumen y bajo peso [4]. En la actualidad, el EPS ha sido reciclado después de su uso mediante técnicas de reciclaje físicas (métodos mecánicos, térmicos o disolución), las cuales constan de la reducción de su tamaño a través de procesos de separación como la pulverización, compactación, densificación, precipitación o bien para su transformación en energía por su alto valor calórico aunque no es recomendable por la generación de gases de efecto invernadero; también se encuentra el reciclado químico a través de la despolimerización de la cadena del polímero hasta conseguir los monómeros mediante disolventes, catalizadores, ácidos o bases entre otros [5, 6].

Aunque se ha mencionado que el EPS es un producto inerte y no biodegradable se ha observado que en la naturaleza existen organismos como *Tenebrio molitor* con la capacidad de transformar el EPS en un residuo de excreción [7, 8]. Es por ello, que el presente trabajo está enfocado en la comprobación de la degradación del Poliestireno Expandido, así como la Identificación de Compuestos Orgánicos de las fracciones de los residuos de EPS excretados por *T. molitor* en su estado de larva y con ello, verificar si existe una transformación de la materia inerte (EPS) a materia orgánica, la cual pueda ser utilizada como abono por contener nutrientes útiles para la planta.

Metodología

Organismo

Los ejemplares de trabajo de *Tenebrio molitor*, fueron adquiridos en tiendas dedicadas a la venta de insumos para mascotas. En la experimentación para el presente trabajo fueron utilizados ejemplares de *T. molitor* en su etapa larvaria. Los insectos se mantuvieron en un recipiente de vidrio con un hábitat compuesto de maíz adecuado para su alimentación y reproducción a una temperatura de $22 \pm 1^\circ\text{C}$ con la finalidad de obtener larvas con características similares de tamaño y peso. La técnica se adecuo de acuerdo a las necesidades de la presente investigación [9].

Determinación del consumo de Poliestireno Expandido por *T. molitor*

En el experimento fueron utilizadas larvas de *T. molitor*, las cuales fueron previamente criadas en condiciones similares de tamaño y peso. Previo a su utilización fueron aisladas en recipientes limpios durante 24 horas a $22 \pm 1^\circ\text{C}$ con la finalidad de eliminar productos de excreción o residuos orgánicos presentes en el tracto digestivo del insecto. Después del aislamiento, fueron pesadas las larvas en una balanza analítica para obtener los pesos iniciales de la experimentación. Asimismo, fueron cortados cuadros de EPS reciclado de 1 cm^2 para el registro de su peso.

Por otra parte, la experimentación fue adecuada a las necesidades del trabajo colocando un cuadro de 1 cm^2 de EPS y una larva de *T. molitor* en un recipiente de plástico cubierto con una tela para la transferencia adecuada de oxígeno al interior. El muestreo fue realizado por triplicado cada tercer día durante 20 días a temperatura de $22 \pm 1^\circ\text{C}$ con la finalidad de obtener los pesos finales de las larvas, los residuos de desecho y el EPS residual. Finalmente, se determino el consumo de EPS por las larvas de *T. molitor*, el peso de las larvas y sus residuos excretados a partir de la técnica por diferencia de peso seco mediante una balanza analítica [10, 11].

$$\% \text{peso} = \frac{(\text{Peso final} - \text{Peso inicial})}{\text{Peso inicial}} \times 100$$

Identificación de materia orgánica mediante Peróxido de hidrógeno

En un tubo de ensayo fue agregado 1 g de residuos de excremento de *T. molitor*, al cual se agregaron 10 mL de solución de peróxido de hidrogeno al 30 % para después cubrir el recipiente y observar durante unos minutos y determinar si existe desprendimiento de burbujas debido a la reacción de oxidación del carbono presente en la materia orgánica con H₂O₂. La prueba se llevó a cabo por triplicado a temperatura de 22 ± 1°C, utilizando los residuos recolectados en la prueba de consumo de poliestireno por *T. molitor* [12].

Pruebas de solubilidad para los residuos

En un tubo de ensayo se agregó 0.1 g de residuos de excreción de las larvas con la adición posterior de 4 mL de solución del disolvente de acuerdo a la Figura 1 a temperatura de 22 ± 1 °C, tomando en cuenta que una sustancia es soluble si se disuelve en una relación de 3 g por 100 mL de disolvente; esta prueba fue realizada por triplicado. Los disolventes utilizados fueron soluciones de agua, éter, hidróxido de sodio al 5 %, bicarbonato de sodio al 5 %, ácido clorhídrico al 5 %, y ácido fosfórico al 8.5 % [13]. La solubilidad de los residuos de excreción de *T. molitor* es una prueba cualitativa elemental para la identificación de compuestos orgánicos, debido a la precipitación o solubilización de la materia orgánica generada por *Tenebrio molitor*.

Residuo de excreción de larva de <i>T. molitor</i>									
Aplicación de soluciones									
Soluble				Insoluble					
Éter				NaOH al 5%					
Soluble			Insoluble	Soluble			Insoluble		
Papel tornasol rojo	Papel tornasol neutro	Papel tornasol azul		NaHCO ₃ 5.0%			HCl al 5%		
Ácidos Carboxílicos (<5C) Arlisulfónicos	Alcoholes, Aldehidos, Cetonas, Ésteres, Nitrilos (1C - 5C)	Aminas Monofuncionales (1C- 5C)	Sales de Ácidos Orgánicos, Clorhidratos de: Aminas, Aminoácidos Compuestos Polifuncionales e hidrofílicos	Soluble	Insoluble	Soluble	Insoluble		
				Ácidos: Carboxílicos (>6C) Fenoles sustituidos en orto y para β- Dicetonas	Ácidos Orgánicos: Débiles Fenoles Enoles Oximas Imidas Sulfamidas Tiofenoles Compuestos Nitro con α hidrógenos	Aminas alifáticas (>8C) Anilinas (fenilo ligado a N)	H ₂ SO ₄ 5.0%		
							Soluble		Insoluble
							H ₃ PO ₄ 8.5 %		
Soluble	Insoluble	Hidrocarburos Saturados, Halogenuros y algunos Aromáticos							
							Alcoholes	Hidrocarburos Insaturados y Aromáticos	
							Aldehidos Ésteres, Éteres (> 6C)		

Figura 1. Tren de tratamiento para los residuos generados por la larva de *T. molitor* después de la degradación del EPS.

Identificación del grupo funcional mediante titulación

Para la identificación del grupo funcional fue realizada una titulación ácido-base por triplicado colocando 1 mg de los residuos de excreción en un matraz Erlenmeyer de 250 mL, adicionando 50 mL de agua destilada y como indicador Fenolftaleína. Luego, se gotea una solución de hidróxido de sodio al 0.02 M como titulante mediante una bureta hasta el vire del indicador de translucido a rosa tenue. La prueba de adecuó de acuerdo a las características y necesidades de titulación en el trabajo, a través de un método cuantitativo elemental [14].

Identificación de residuos orgánicos por la prueba de Lucas

En un tubo de ensayo se colocaron 10 mg de residuos de excreción de *T. molitor* adicionando 2 mL del reactivo de Lucas, el cual se agitó vigorosamente hasta mezclarse y dejó en reposo hasta mostrar turbidez en caso de existir reacción de la materia orgánica con el reactivo de Lucas. La prueba fue realizada por triplicado a temperatura de 22 ± 1°C, teniendo en cuenta que solo puede utilizarse para alcoholes solubles en agua con cadenas menores a 5 carbonos como una prueba de diferenciación,

ya que los alcoholes primarios no presentan reacción, los alcoholes secundarios reaccionan de 5 a 10 minutos y los alcoholes terciarios, alílicos y bencilicos la reacción es inmediata formando el cloruro alquílica [13]. La reacción con alcoholes secundarios y terciarios presentaron precipitación por los residuos de cloruro alquílica como se muestra en la siguiente reacción:

Resultados y discusión

Determinación del consumo de Poliestireno Expandido por *T. molitor*

La experimentación muestra durante los primeros nueve días un decremento en el compartimiento en el peso de las larvas de *T. molitor* del 30.31 % (-0.034 g); después se observa una recuperación de peso en los días subsecuentes del 16.51 % (+0.019 g), por lo que, al finalizar el proceso se obtuvo una caída en el peso del 13.80 % (-0.0156 g) con respecto al peso inicial de las larvas (Tabla 1). Esta pérdida de peso, puede ser efecto de la falta de nutrientes para el crecimiento de las larvas, debido a que el Poliestireno Expandido es un polímero sintético sin un valor nutritivo para el insecto, por ello, no proporciona los nutrientes necesarios para su crecimiento [5, 3, 15].

Tabla 1. Peso inicial, final, diferencia de peso y comportamiento de peso a lo largo del proceso de degradación de EPS con *T. molitor*.

Tiempo [días]	Peso inicial [g]		Peso Final [g]		Diferencia de peso [g]		Comportamiento de peso [g]	
0	0.113	± 0.003	0.113	± 0.003	0.000	± 0.000	0.000	± 0.000
2	0.116	± 0.009	0.103	± 0.001	-0.014	± 0.010	-0.014	± 0.010
4	0.107	± 0.004	0.085	± 0.004	-0.022	± 0.007	-0.009	± 0.012
6	0.103	± 0.001	0.077	± 0.003	-0.027	± 0.004	-0.004	± 0.008
8	0.102	± 0.006	0.068	± 0.007	-0.034	± 0.005	-0.008	± 0.007
10	0.091	± 0.006	0.057	± 0.004	-0.034	± 0.005	0.000	± 0.008
12	0.087	± 0.003	0.063	± 0.002	-0.024	± 0.002	0.010	± 0.003
14	0.086	± 0.004	0.065	± 0.003	-0.021	± 0.006	0.003	± 0.007
16	0.073	± 0.005	0.055	± 0.003	-0.018	± 0.004	0.003	± 0.004
18	0.068	± 0.006	0.051	± 0.001	-0.016	± 0.007	0.002	± 0.006
20	0.061	± 0.007	0.046	± 0.003	-0.016	± 0.009	0.001	± 0.014

Por otra parte, el EPS reciclado fue consumido gradualmente por las larvas de *T. molitor* durante la prueba. La Figura 2, muestra el porcentaje de degradación de EPS realizado por la larva, observando un comportamiento con una relación de 4.15% de consumo de EPS por día ($R^2 = 0.9756$), mostrando una degradación cercana al 80% del Poliestireno Expandido al finalizar la prueba de los 20 días: esto es similar a lo encontrado por algunos autores, debido a que el proceso degradativo de EPS con *T. molitor* fue cercana al 86% en el día 20 durante su prueba [8].

Figura 2. Porcentaje de consumo de EPS reciclado por las lavas de *T. molitor*.

Al mismo tiempo se llevó a cabo la cuantificación de los residuos producidos por las larvas durante la degradación del EPS. Esta prueba generó el 43.71% (0.0043 g) de residuo al finalizar los 20 días, siendo aproximadamente el 50% de la masa consumida por las larvas Figura 3). Esto concuerda con algunas investigaciones que mencionan que la larva de *T. molitor* tiene la capacidad de procesar plástico no biodegradable en su sistema digestivo con la finalidad de transformarlo en dióxido de carbono (49%) y excrementos (51%) a partes aproximadamente iguales, y donde el consumo del polímero no afecta a la salud de las larvas [16].

Figura 3. Porcentaje de producción de residuos después de la degradación del EPS reciclado a través del tiempo.

Los residuos generados por la excreción de las larvas después de la degradación de EPS fueron colectados en una sola fracción para la identificación química de los residuos orgánicos como se muestra a continuación.

Figura 4. Fracción de los residuos de excremento de las larvas de *T. molitor*.

Determinación de la presencia de compuestos orgánicos

Al realizar el ensayo con Peróxido de hidrogeno al 30% en agua, la muestra presentó reacción vigorosa, debido al desprendimiento de CO_2 , esto indica que hay transformación del Polietileno Expandido a materia orgánica. Luego de la prueba con peróxido, fue determinada la solubilidad de los residuos para la identificación de los posibles compuestos orgánicos presentes en la materia orgánica generada por *T. molitor* después de la degradación de EPS a través del tren de tratamiento mostrado en la Figura 1.

Tabla 2. Residuos de materia orgánica de EPS excretados por *T. molitor*.

	Solubilidad					
	Agua	NaOH	NaHCO ₃	HCl	H ₂ SO ₄	H ₃ PO ₄
Residuos de materia orgánica de <i>T. molitor</i>	Negativo	Positivo	Negativo	Negativo	Negativo	Negativo

En la tabla 2, se muestra la prueba de solubilidad para los residuos de materia orgánica, donde se observó que los residuos fueron solubles en Hidróxido de sodio al 5%, pero insoluble en Bicarbonato de sodio al 5%; esto nos indica que los residuos son orgánicos correspondientes a ácidos orgánicos muy débiles, fenoles, enoles, oximas, imidas, ácidos carboxílicos con más de 6 carbonos entre otros compuestos (Figura 1) [17].

Asimismo, fue realizada la titulación de la materia orgánica con hidróxido de sodio al 0.02 M, la cual mostró un pKa aproximado de 9.70 coincidiendo con valores de pKa para derivados fenólicos y algunas oximas. Algunos autores mencionan la 3-hidroxifenol, 3-aminofenol, 3-metoxifenol, butano 2,3-diona monoxima, los cuales presentan pka de 9.87, 9.44, 9.65 y 9.4, respectivamente [18, 19]. Lo anterior, concuerda con la prueba de Lucas, la cual identificó grupos funcionales orgánicos derivados de un alcohol, debido a que existió reacción después de los seis minutos con el cambio de coloración sugiriendo la presencia de hidroxilos secundarios. Finalmente, los residuos de excreción de *T. molitor* después de la degradación de EPS contienen materia orgánica con más nutrientes por arriba de los abonos orgánicos que favorecen el crecimiento vegetal e inducen resistencia a plagas, con la opción de poderse utilizar como abono de uso en la agricultura, debido a que *Tenebrio molitor* tiene simbiosis con su microbiota asociada en su intestino, la cual es benéfica para las plantas [20].

Trabajo a futuro

De acuerdo a lo realizado, se debe llevar a cabo en futuros trabajos la identificación cuantitativa de los compuestos orgánicos presentes en los residuos de EPS excretados por *T. molitor* para confirmar si este producto generado por la larva es transformado a materia orgánica, y así utilizarlo como abono para las plantas.

Conclusiones

T. molitor mostró una disminución de peso durante la experimentación con EPS del 13.80%, ya que el polímero es un producto sintético sin un valor nutrimental para el insecto. Asimismo, la larva consumió el 80% de EPS al terminar la prueba con la generación del 43.71% de residuo de excreción que corresponde al 50% de materia consumida concordando con la capacidad de procesar el plástico por *T. molitor* con la relación de masa residual y CO₂ (50:50). Por otro lado, los residuos de excreción presentaron materia orgánica, porque la prueba de peróxido de Hidrógeno fue positiva; además se observó que existe una transformación de la materia inerte (EPS) a materia orgánica con presencia de alguna especie de compuesto fenólicos u oximas, ya que los residuos de excreción fueron solubles en hidróxido de sodio, con un pKa aproximado de 9.70 y con la prueba de Lucas positiva para alcoholes secundarios. Finalmente, se puede mencionar que este trabajo puede ser una opción para la implementación de un proceso biológico en la degradación de EPS y los residuos orgánicos generados podrían utilizarse como abono orgánico para las plantas y así disminuir la contaminación por Poliestireno Expandido.

Agradecimientos

Agradecemos al Laboratorio de Investigación, Cuerpo Académico "Biotecnología e Ingeniería de Procesos, División de Ingeniería Química del Tecnológico de Estudios Superiores de Chimalhuacán por su apoyo para la realización del proyecto.

Referencias

- [1] Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales [SEMARNAT], *Informe de la Situación del Medio Ambiente en México 2015*, Ciudad de México: Dirección General de Estadística e Información Ambiental, 2016.
- [2] Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales [SEMARNAT], *Residuos Sólidos Urbanos: la otra cara de la basura*, G. d. México, Ed., Ciudad de México: SEMARNAT, 2016.
- [3] G. P. Barrera Castro, *Tesis. Caracterización de las propiedades mecánicas y térmicas de muestras de EPS pos consumo, utilizada en la industria de alimentos y sometida a un proceso de recuperación*, Bogota: Universidad Nacional de Colombia, 2016.
- [4] D. J. Betancourt S y J. K. Solano M, «Síntesis y caracterización de la mezcla Polie-tileno - Poliestireno Expandido (ICOPOR) reciclado como alternativa para el proceso de producción de autopartes,» *Revista Luna Azul*, nº 43, pp. 286-310, 2016.
- [5] L. Arthuz-López y W. Pérez-Mora, «Alternatives of low environmental impact for the recycling of the expanded polystyrene at the worldwide,» *Informador Técnico*, vol. 83, nº 2, pp. 209-219, 2019.
- [6] P. Saltos, I. Chango, M. Aldás y F. Quiroz, «Reciclaje de Poliestireno Expandido por el Método de Disolución Precipitación,» *Revista Politécnica*, vol. 36, nº 2, p. 80, 2015.
- [7] L. C. Martínez y J. R. Laines Canepa, «Poliestireno Expandido (EPS) y su problemática ambiental,» *Revista de Divulgación KUXULKAB'*, pp. 63-66, 2013.
- [8] Y. Yang, J. Yang, W. M. Wu, J. Zhao, Y. Song, L. Gao y L. Jiang, «Biodegradation and Mineralization of Polystyrene by Plastic-Eating Mealworms: Part 1. Chemical and Physical Characterization and Isotopic Tests,» *Environmental Science & Technology*, nº 49, p. 12080-12086., 2015.

- [9] C. A. Castro-León, J. F. Cervantes-Mayagoitia, B. S. Schettino-Bermudes y N. Noguera-Hernández, «Comparación de cinco dietas alimenticias en la cría de *Tenebrio molitor* L. (Coleoptera: Tenebrionidae),» *Entomología Mexicana*, nº 4, pp. 616-620, 2017.
- [10] L. Argueta-Reyes y G. K. Ramos-Meléndez, *Tesis. Contenido de proteína, grasa, calcio, fósforo en larvas de escarabajo molinero (Tenebrio molitor L.) alimentadas con diferentes sustratos y fuentes de agua para ser utilizadas como alimentación de animales silvestres*, San Salvador: Universidad de El Salvador, 2013.
- [11] J. A. Rodríguez-Garza, *Tesis. Manejo en cautiverio de Tenebrio molitor (Coleoptera tenebrionidae) usando cinco tipos de harina*, Chetumal, Quintana Roo: Universidad de Quintana Roo, 2018.
- [12] E. G. Méndez-Aldiviezo, *Tesis. Validación del Método Analítico Walkley y Black de materia orgánica en suelos arcillosos francos y arenosos del Ecuador*, Quito: Universidad Central del Ecuador, 2016.
- [13] R. L. Shriner, R. C. Fuson, D. Y. Curtin, T. C. Morril y C. F. Hermann, *Identificación Sistemática de Compuestos Orgánicos*, México: LIMUSA WILEY, 2013, p. 719.
- [14] L. Morales-Erao, I. González-Cárdenas, J. Abella-Gamba y D. Ahumada-Forigua, «Técnicas de titulación Ácido-Base: consideraciones metrológicas,» *Revista Colombiana de Química*, vol. 48, nº 1, 2019.
- [15] M. H. Shan, S. Yang, M. W. Wu, A. M. Brandon, Y. Li y C. Criddle, «Ubiquity of Polystyrene Consumption and Degradation by Mealworms (the larvae of *Tenebrio molitor*) from Different Geographic Sources,» *Chemosphere*, pp. 262-272, 2020.
- [16] A. Brandon, S. H. Gao, R. Tian, D. Ning, S. Yang, J. Zhou y C. S. Cridd, «Biodegradation of polyethylene and plastic mixtures¹ in mealworms (larvae of *Tenebrio molitor*) and ² effects on the gut microbiome,» *Environmental Science and Technology*, vol. 52, nº 11, p. 6526–6533., 2018.
- [17] J. M. Barba Chávez, J. I. López Cruz y F. Cruz Sosa, *Manual de prácticas de laboratorio de Análisis Funcional Orgánico*, Ciudad de México: Universidad Autónoma Metropolitana, 2013.
- [18] C. Araujo y A. Gonzalves, «Oximes: Chemical Properties, Methods of Preparation and Applications in Synthesis of Nitrogen Functional Groups,» *Revista Virtual de Química*, 2015.
- [19] C. Rivas, J. Nuñez, E. Márquez, F. Esparragoza, Y. Brusco y F. Rosas, «Prediction of the ionization constant (pKa) of phenols using quantum mechanical descriptors,» *RITI-UDO*, vol. 2, nº 2, pp. 3-9, 2013.
- [20] J. Poveda Arias, «Nuevos abonos a partir de excremento de insectos: el caso del gusano de la harina (*Tenebrio molitor*),» *Revista Ingeniería y Región*, vol. 19, pp. 1-10, 2018.